

от ^{137}Cs -содержащих радиоактивных частиц, обнаруживаемых в пойменных почвах р. Енисей, были проведены лабораторные эксперименты по облучению точечными источниками ^{137}Cs различной активности набора тестовых объектов: водное растение *Elodea canadensis*, репчатый лук (*Allium cepa*), салат латук (*Lactuca sativa*), горох (*Pisum sativum*) и другие. При облучении растений оценивались митотический индекс, частота хромосомных нарушений, микроядерный тест, ростовые параметры. Из проведенных исследований следует, что *A. cepa* – наиболее надежный модельный организм, показавший радиочувствительность большинства индикаторных параметров. Совместно с *A. cepa* для оценки эффектов γ -облучения может применяться *E. canadensis* (фито- и генотоксичность) либо *L. sativa* и *P. sativum*, если требуется тест на фитотоксичность. В радиоэкологических исследованиях бассейна р. Енисей необходимо учитывать наличие радиоактивных частиц при оценке уровня радиоактивного загрязнения.

Работа выполнена частично за счет средств гранта Российского научного фонда №24-27-20003, Красноярского краевого научного фонда.

Список литературы

1. Болсуновский А.Я., Горяченкова Т.А., Черкезян В.О., Мясоедов Б.Ф. Горячие частицы в Красноярском крае // Радиохимия. 1998. Т. 40, № 3. С. 271–274.
2. Bolsunovsky A., Melgunov M., Chuguevskii A., Lind O.C., Salbu B. Unique diversity of radioactive particles found in the Yenisei River floodplain // Scientific Reports 2017. V. 7. Art. 11132.
3. Bolsunovsky A., Melgunov M. Radioactive particles in the Yenisei River floodplain (Russia): characterization, leaching and potential effects in the environment // J. of Env. Rad. 2019. V. 208–209. Art. 105991.

DOI: 10.5281/zenodo.17048716

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ^{242}Pu В КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ ПОГРУЖЕННОГО ВОДНОГО РАСТЕНИЯ ЭЛОДЕЯ DISTRIBUTION OF ^{242}Pu IN CELLULAR STRUCTURES OF THE SUBMERSIBLE AQUATIC PLANT ELODEA

Л.Г. Бондарева

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи, Россия; lydiabondareva@gmail.com

Ключевые слова: плутоний, накопление, распределение, элодея

Естественное содержание изотопов плутония в окружающей среде крайне мало. Только ^{244}Pu и следовые количества ^{239}Pu являются естественными продуктами среди изотопов плутония, обнаруженных до сих пор. Большое количество изотопов плутония, присутствующих в окружающей среде, в основном обусловлено деятельностью человека, такой как испытания ядерного оружия в атмосфере, жидкие сбросы с заводов по переработке

ядерного топлива, ядерные аварии и пр. Изотопы плутония широко используются в исследованиях в качестве трассеров в окружающей среде. Характеристики распределения Pu в значительной степени зависят от различных сред, а концентрация изотопов Pu может меняться в зависимости от местоположения участка и переноса между и внутри окружающей среды. Целью настоящих исследований явилось изучение распределения изотопа ^{242}Pu , накопленного в клеточных структурах погруженного водного элодея канадская (*Elodea canadensis*).

Точное и надежное определение изотопов Pu очень важно для оценки экологического риска, готовности к чрезвычайным ситуациям в ядерной промышленности и т. д. До настоящего времени были разработаны различные методы определения изотопов плутония. Для их обнаружения мы использовали метод радиохимического выделения техногенного изотопа ^{242}Pu с последующим детектированием с помощью альфа-спектрометрии. Внесенная активность радионуклида составляла 6 Бк на пробу, то есть на экспериментальный сосуд, объемом 150 мл. Для экспериментов использовали верхушки элодеи длиной 3-4 см. Растения отбирались в р. Енисей. Также для эксперимента использовалась вода р. Енисей после ее фильтрации через мембранный фильтр с размерами пор 0.25 мкм.

После окончания эксперимента, то есть после 45 суток, побеги изымались из емкостей и промокались фильтровальной бумагой. Затем побеги разделялись на листья и стебли. Листочки считались. Определялась приблизительная площадь каждого листочка с обеих сторон. Часть листочков и стеблей подвергалась непосредственно радиохимическому анализу, с оставшейся части проводили разделение на клеточные структуры – клеточные мембраны, хлоропласты, вакуоли и ядрышки.

В результате проведенного эксперимента было получено следующее. До 65% от накопленного радионуклида находилось в листочках элодеи. Расчетная активность на поверхности листа составляла ~ 0.1 мкБк/мм². Оставшаяся часть радионуклида находилась на поверхности стебля элодеи, как на внешней стороне, так и на поверхности внутреннего канала. При оценке распределения ^{242}Pu по клеточным структурам установлено, что до 60% изотопа содержалось в клеточных мембранах, 25-30% – в вакуолях. Остальное примерно в равных долях было распределено между цитоплазмой, хлоропластами и ядрышками клеток элодеи.

DOI: 10.5281/zenodo.17048809

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

